

ANALISIS SEMIOTIK MAKNA KEBANGKITAN PADA LIRIK LAGU “AKU DAH LUPA” KARYA FADLI HASAN

*Ditya Erlang Santoso, Eza Syahdiani Agustin, Friska Amanda Widitiya, Monica Lidya
Olivia Tantri, Pandu Majid Nugroho*

SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang, Panongan, Tangeang, Banten, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna kebangkitan pada lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan melalui analisis semiotik. Lirik ini memiliki ungkapan – ungkapan yang merepresentasikan kebangkitan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis terhadap lirik lagu yang ditranskrip dari versi audio. Analisis ini menggunakan pendekatan teori semiotik. Melalui proses identifikasi penanda dan petanda, lirik ini memiliki narasi emosi yang kuat perihal kebangkitan. Lirik ini menjelaskan bahwa melupakan masa lalu yang buruk bukan bentuk pelarian, melainkan langkah untuk melepaskan keterpurukan guna menemukan kebahagiaan.

Kata kunci : *Semiotik, Kebangkitan, Makna, Musik, Lirik Lagu.*

Pendahuluan

Musik merupakan salah satu karya yang paling banyak diminati oleh banyak kalangan manusia. Tidak jarang musik sebagai media untuk meningkatkan kebahagiaan disaat seseorang mengalami stres. Dalam musik seringkali memuat makna emosi yang bisa tersampaikan oleh pendengar. Musik musik yang viral seringkali memuat makna tersirat melalui simbol dan tanda tanda. lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan menjadi contoh menarik karena mengandung ungkapan – ungkapan yang mendalam terhadap kebangkitan. Analisis semiotik ini tak kalah penting untuk dibahas guna menggali makna – makna yang tersirat dalam lirik “Aku Dah Lupa” untuk mengetahui makna yang disampaikan oleh penciptanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Rumusan masalah ini adalah bagaimana makna lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan memiliki tanda – tanda kebangkitan dengan kajian semiotik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tanda – tanda semiotik yang terkandung pada lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan, juga meneliti makna kebangkitan yang terkandung dalam lirik lagu tersebut.

Penelitian yang kami lakukan diharapkan mampu memberi pengetahuan teoritis maupun praktis. Sebagai penikmat musik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

referensi untuk memahami makna tersembunyi pada lirik lagu tersebut melalui kajian semiotik.

Hipotesis

Lirik lagu Fadli Hasan yang berjudul “Aku Dah Lupa” memiliki tanda-tanda kebangkitan yang dapat dianalisis dengan kajian semiotik. Tanda-tanda tersebut merepresentasikan proses pemulihan, pelupaan masa lalu, dan mencari kebahagiaan yang mencerminkan kebangkitan.

Kerangka Dasar Teori

Teori Semiotik

Saussure menyatakan tanda dalam bahasa merupakan hasil hubungan yang memuat konsep (signified/petanda) dan (signifier/penanda). Kata – kata dalam sebuah lirik berfungsi sebagai penanda yang merujuk pada makna tertentu (petanda), petanda dan penanda dapat menganalisis makna kebangkitan dengan memahami hubungannya (Saussure, dalam Budiman, 1999:77). Tanda – tanda tersebut merupakan hasil dari suatu budaya yang hanya bisa dimengerti atau dipahami oleh budaya itu sendiri. Pengembangan pemikiran Standers Peirece ke dalam tiga jenis tanda; ikon, indeks, dan simbol. Ungkapan seperti “Aku Dah Lupa” adalah simbol dari kebangkitan.

Meskipun secara harfiah berarti “lupa sesuatu”, tapi dalam budaya dan psikolog sosial, melupakan masa lalu sering dianggap sebagai langkah awal untuk bangkit dari keterpurukan (Peirce, 1931-1958). Roland Barthes memperluas penjelasan makna tanda dengan membedakan antara denotasi dan konotasi. Lirik ini tidak hanya menyampaikan secara objektif, tetapi juga memuat emosional yang membentuk mitos tentang kebangkitan masa lalu (Barthes, 1977). Penekanan bahwa makna bersifat terbuka. Lirik sebagai teks terbuka memiliki berbagai kemungkinan pandangan yang tergantung pada psikologis dan latar pengalaman masing – masing penikmat (Eco, 1976).

Pendekatan Makna

Menurut Stuart Hall, makna tidak datang dengan sendirinya pada sebuah kata atau objek, tetapi dibentuk melalui representasi. Representasi adalah proses dari penggambaran dan penyajian sesuatu dalam bentuk lain. Pada akhirnya makna tumbuh karena digambarkan, bukan secara objektif. Dalam konteks lirik lagu “Aku Dah Lupa”, representasi dapat terlihat pada bagian kata “Lupa”. Tidak semata – mata untuk melupakan tetapi bisa menjadi simbol untuk proses penyembuhan dan bangkit dari keterpurukan (Hall, S; 1997).

Lirik Lagu

Lirik lagu dapat diartikan dengan pengertian metafora dengan tanda yang terkandung didalamnya (Pradopo, 2005:76). Kata – kata seperti “Aku Dah Lupa” dapat direpresentasikan sebagai keputusan perubahan dari hal yang membelenggu. Pada

penelitian ini lirik lagu menjadi penting karena memiliki tanda – tanda yang mempunyai makna secara langsung maupun tersirat.

Musik

Musik menurut (KBBI) adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Ketika seseorang mendengar musik itu artinya dirinya sedang merasakan seni yang diciptakan oleh seorang lainnya. Tanda – tanda dalam musik dapat membangkitkan emosi yang kuat (Monelle; 2000).

Kebangkitan

Ditengah keterpurukan seseorang, kebangkitan menjadi penting guna memerangi dan meninggalkan hal – hal yang menyebabkan dia tidak berkembang. Proses dari kebangkitan tidak akan terjadi jika tidak ada gebrakan untuk melakukan hal yang lebih baik. Dalam proses perubahan dan pengembangan diri memiliki makna perjuangan untuk terjadi perubahan dari keterpurukan untuk masa depan yang lebih baik (Sobur, 2009).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Model analisis ini memakai metode deskripsi kualitatif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan guna mempermudah proses penelitian. Adapun fokus penelitian yang diambil oleh penulis yaitu:

Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis makna kebangkitan yang terkandung pada lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan melalui pendekatan semiotik. Analisa ini berfokus pada bagaimana lirik mencerminkan proses penyembuhan, perubahan, dan transformasi diri setelah mengalami keterpurukan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencermati dan menyalin lirik lagu "Aku Dah Lupa" karya fadli Hasan yang bersumber dari situs web terpercaya Spotify (<https://open.spotify.com/intl-iD/>) Lirik tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tanda-tanda semiotik yang merepresentasikan makna kebangkitan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dokumen yang dipakai adalah analisis lirik karya Fadli Hasan yang berjudul “Aku Dah Lupa”. Analisis ini menggunakan pendekatan semiotik Saussure yang mencakup konsep petanda dan penanda. Langkahnya adalah:

1. Menjelaskan lirik lagu secara utuh
2. Mencari tanda – tanda bahasa
3. Menafsirkan hubungan antara penanda dan petanda dalam arti tema lagu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Makna Kebangkitan dalam lirik lagu “Aku Dah Lupa”

Lagu yang diteliti adalah lirik lagu yang berjudul “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan. Lagu ini dipopulerkan oleh dua orang remaja, hingga saat ini lagu ini sangat populer di beberapa platform dan sering dijadikan background video di beberapa platform seperti TikTok, Youtube, dan Instagram.

Bait I

Aspek Penanda	Aspek Petanda
Aku dah lupa tentangmu, (tentangmu), ah Bayangmu hilang dalam waktu (waktu), yeah Janji dulu dah berlalu (berlalu) Kini aku bebas, aku mampu, oh-yeah, yeah	Pada bait ini menceritakan bahwa seseorang telah dilupakan dari kehidupannya. Janji – janji dulu yang ada telah usai, karena hubungan mereka sudah berlalu. Kini tidak akan ada hambatan untuk hidup kembali.

Setiap orang pasti memiliki masa lalu, entah itu baik maupun buruk, entah itu membuat kebahagiaan ataupun tidak. Karena itu pilihan yang buruk, salah satu cara untuk menghadapi itu adalah dengan melupakan semua hal – hal yang bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan dan fokus untuk kembali bahagia tanpa perlu melibatkan hal – hal itu,

Bait II

Aspek Penanda	Aspek Petanda
Dulu sakit, Sekarang lega Cerita lama, aku dah reda Tak nak pusing, tak nak tanya Aku kuat tanpa drama	Pada bait ini menyampaikan bahwa dulu sakit menggambarkan perasaan sakit yang kini telah usai. Cerita lama yang membuat dia sakit sudah tidak menghantui perasaannya. Tidak mau pusing dan banyak tanya tentang masalah dulu yang membuatnya sakit

	hingga akhirnya dengan kuat tanpa adanya drama.
--	---

Bait ini menjelaskan proses dari pemulihan emosional “Dulu Sakit, Sekarang Lega” merupakan perasaan emosional yang kian membaik sebab ia telah bebas dari kesakitan itu, luka lama yang sudah reda tak perlu diungkit atau dipertanyakan lagi. Selesai cerita lama membuat ia tak peduli lagi dengan semua rasa sakitnya, karena ia sudah berdiri sendiri dengan kuat tanpa adanya drama seperti di masa lalu.

Bait III

Aspek Penanda	Aspek Petanda
Aku Dah Lupa, Tak Ingat Lagi Nama Kau Pun Hilang Dari Hati Aku Move On, Hidup Sendiri Tak Perlu Kau, Aku Happy	Pada bait ini menyampaikan tak ingat lagi dengan seseorang di masa lalu hingga namanya pun telah hilang dari hatinya. Meninggalkan masa lalu untuk menggapai kebahagiaan.

Dengan melupakan masa lalu artinya kita sudah selangkah untuk meninggalkan keterpurukan. Masa lalu yang menyakitkan seringkali menjadi beban seseorang untuk bahagia. Ketika ia sudah bisa melepaskan beban, disitulah ia akan melangkah menuju kebahagiaan. Mengabaikan bukan berarti melupakan. Tidak membiarkan luka lama yang membuat terpuruk menguasai kehidupan. Dalam hal ini melupakan merupakan simbol keberanian untuk menggapai kebahagiaan.

Bait IV

Aspek Penanda	Aspek Petanda
Masa Lalu Penuh Dengan Luka Kisah Kita Hanya Sandiwara Kini Aku Bangkit, Aku Cari Bahagia Selamat Tinggal, Aku Bebas Akhirnya	Pada bait ini menyampaikan masa lalu yang menyakitkan dan penuh luka dengan adanya hubungan sandiwara. Keluar dari rasa luka yang menyakitkan untuk mencari kebahagiaan dan bebas dari hubungan sandiwara.

Lirik ini memaknai perjalanan emosional seseorang yang pernah berada dalam sebuah hubungan yang penuh luka dan sandiwara. Setelah melewati kekecewaan dan keterpurukan, ia memutuskan untuk bangkit. Tak ingin lagi adanya bayang – bayang masa lalu dipikirkannya. Hingga akhirnya bangkit dan mencari kebahagiaan yang sudah lama hilang pada dirinya. Lalu kebahagiaan datang dan ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada rasa sakit yang pernah mampir dihatinya.

Kesimpulan

Secara umum lirik lagu “Aku Dah Lupa” karya Fadli Hasan merepresentasikan proses kebangkitan seseorang dengan pendekatan kajian semiotik. Bait demi bait menunjukkan (penanda/petanda) yang mengarah pada kebangkitan dari luka masa lalu. Lirik lagu ini menggambarkan seseorang yang berhasil melawan keterpurukan guna merebut kembali kebahagiaan. Kata – kata seperti “Aku Dah Lupa, Tak Ingat Lagi”, “Aku Move On, Hidup Sendiri” bukan hanya sekadar pernyataan harfiah, melainkan sebagai simbol kebangkitan dari keterpurukan.

Saran

Lagu adalah salah satu model karya seni. Sebagai musisi, diharapkan tidak hanya mementingkan hiburan dan keuntungan saja. Lagu sebagai media penyampaian makna sebaiknya memiliki makna mendalam yang mampu menginspirasi pendengar. Pendengar diharapkan bisa menangkap pesan tersurat maupun tersirat dari sebuah lagu.

Daftar Pustaka

SUMBER BUKU

- Barthes, R. (1977). *Image, Music, Text* (S. Heath, Trans.). London: Fontana Press.
- Budiman, K. (1999). *Semiotika: Teori, metode, dan penerapannya dalam kritik sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Eco, U. (1976). *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss, & A. Burks, Eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sobur, A. (2009). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pradopo, R. D. (2005). *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Monelle, R. (2000). *The Sense of Music: Semiotic Essays*. Princeton: Princeton University Press.
- Luthar, S.S. (2003), Resilience and Vulnerability, Adaptation in the Context of Childhood Adversities. Cambridge: Cambridge University Press.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: resilience processes in development. *American Psychologist*.

SUMBER LAIN

Fadli Hasan & MikkyZia. (2023). *Aku Dah Lupa*. Diakses dari Spotify: <https://open.spotify.com/intl-id/track/0b7PI4ikyGOrxYu8TSQI92>